

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-December 2023 yil

Ma'qullandi: 18- December 2023 yil

Nashr qilindi: 23- December 2023 yil

KEY WORDS

префиксы, суффиксы,
лингвистическая основа

ТРИ ЧАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

Хафизова Мухаррам Нематиллоевна

Азиатский международный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10426872>

ABSTRACT

В этой статье рассматриваются три части медицинских терминов: префиксы, основы и суффиксы, которые играют важную роль в изучении медицинских терминов

Каждая область или доктрина имеет свой собственный термин. Чтобы студенты достигли уровня зрелого специалиста, им необходимо знать эти термины наизусть, чтобы хорошо разбираться в терминах, относящихся к их области, с аннотациями. Хотя может показаться невозможным запомнить все термины по специальности, медицинский язык можно упростить, когда вы поймете, что почти все медицинские термины можно разделить на три части: Часть 1-это префиксы, то есть приставки, часть 2- корень и часть 3- суффиксы, словообразовательные суффиксы. Давайте посмотрим на эти части.

* Первый - префикс- стоит в начале термина и указывает на местоположение, направление, тип, качество или количество. К примеру: **sublingualis** и **hypoglossus** **под**язычный, **subscapularis** **под**лопаточный, **suprascapularis** **над**лопаточный.

* Второй-основа (корень)-может появиться в начале слова, если у термина нет префикса, но основа указывает на основное значение медицинского термина. Например: **lingua** язык, **scapula** лопатка, **os** кость, **costa** ребро и т.п.

* Третий - суффикс-стоит в конце слова и обозначает специальность, тест, процедуру, функцию, расстройство или состояние. К примеру **cost+al(is)**, **clavicul+ar(is)**, **front+al(is)**. Эти прилагательные 2-ой группы имеют общее словообразовательное значение «относящийся, принадлежащий к тому, что названо корнем (основой)»: относящийся к ребру (реберный), к ключицу (ключичный) и т. п.

Зная корни слов и значения присоединяемых к ним словообразовательных элементов (суффиксов, приставок), мы без особого труда установим состав слова, значение его компонентов и благодаря этому пойдем значение всего слова.

Медицинская терминология-это лингвистическая основа, на которой построена вся система здравоохранения. Поскольку врачи проходят обучение в разных университетах и проходят обучение в разных больницах, а также в разных дисциплинах и географических регионах, наличие единой системы медицинской терминологии гарантирует, что будет оказана эффективная помощь при

одновременном снижении вероятности недопонимания.

В частности, медицинская терминология важна как для медицинских работников, так и для самой отрасли по нескольким причинам. Курсы или сертификаты по медицинской терминологии обычно являются предварительным условием для большинства программ последипломного образования или сертификации в области здравоохранения.

Для тех, кто уже работает в области медицины — специалистов по медицинской документации, радиологов и даже врачей- обновление традиционной и новой медицинской терминологии может быть полезным и даже может потребоваться для продления лицензии.

Исследования показывают, что стандартизированная система медицинской терминологии может улучшить общие операции в больнице-с точки зрения данных и клинического применения таких данных. Второй отчет показал, что использование медицинской терминологии и структурированных отчетов может улучшить использование медицинской информации во вторичной деятельности, такой как исследования, здравоохранение и тематические исследования. Это не только помогает сделать исследования более эффективными, но и дает лучшие результаты для пациентов и медицинских инноваций.

Дополнительные преимущества стандартизированной медицинской терминологии включают:

а) обеспечение согласованную документацию клинических данных

б) создание упрощенную систему ввода и извлечения данных с помощью электронных медицинских карт для целей выставления счетов и страхования. Обеспечивает последовательное понимание языка с точки зрения непрерывности ухода и обучение всех заинтересованных сторон в соответствии с универсальным стандартом улучшает уход за пациентами и безопасность, а также исследования и доказательную медицину. Помогает развивать эффективное общение и создать непрерывный опыт пациента.

Многие медицинские термины происходят из латыни и древнегреческого, как и многие слова в английском и романских языках.

Последнее содержание медицинского термина, вероятно, является дополнением, которое дает больше информации об использовании этого термина.

Литература:

1. Nematilloeyvna, K. M. The Easy Ways of Learning Medical Plants (Phytonyms) in the Department of Pharmaceutical Terminology. JournalNX, 7(06), 274-277.
2. Bakayev, N. B., Shodiev, S. S., Khafizova, M. N., & Ostonova, S. N. (2020). SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION. Theoretical & Applied Science, (6), 162-166.
3. 2. Qobilovna, A. M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCY. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 3(09), 32-44.
4. 3. Ataulayeva, M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE SPECIALIST. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 109-114.

5. 3. Qobilovna, A. M. (2021). BOSHLANG 'ICH SINFI O'QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue), 102-105.
6. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.
7. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 60-65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
8. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(10), 776-779.
9. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. Кронос, (4 (43)), 15-17.
10. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. Science and Education, 4 (2), 415-419.
11. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. Journal of Biomedicine and Practice, 6(1), 221-225.
12. Axmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN CONTEMPORARY SOCIETY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(9), 24-28.
13. Ostonova, G. (2023). ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI FIZIOLOGIYASI. Центральнoазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 3), 110-115.
14. Yomgirovna, R. G. (2023). AGROBIOLOGICAL PROPERTIES OF BENTONITE IN AGRICULTURE. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(9), 126-130.
15. Rakhimovna, T. D., & Yomgirovna, R. G. (2023). AGROBIOLOGICAL PROPERTIES OF BENTONITE IN AGRICULTURE. Conferencea, 9-14.
16. Rahimova, G. (2023). МАКТАБЛАРДА BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 10, сс. 103-109).Zenodo.
17. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. Академические исследования в современной науке, 2(23), 29-38.
18. Djalilova, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE AND POSITION OF TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING. Solution of social problems in management and economy, 2(10), 31-42.
19. Djalilova, Z. (2023). THE USE OF LATIN TERMINOLOGY IN MEDICAL CASE. Академические исследования в современной науке, 2(14), 9-15.
20. Джалилова, З. (2023). The notion of illocution in the theory of speech acts by John

- Austin. Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке, 1(1).
21. Obidovna, D. Z. (2023). ADAPTING TEACHING METHODS TO MODERN EDUCATIONAL TRENDS: PEDAGOGICAL ASPECT. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 72-77.
22. Obidovna, D. Z., & Sulaimonovich, D. S. (2023). Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES*, 2(3), 3-5.
23. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2023). Forming a Healthy Lifestyle for Students on the Example of the Volleyball Section in Universities. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(3), 22-25.
24. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). Physical activity and its impact on human health and longevity. *Достижения науки и образования*, 2 (82)), 120-126.
25. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). THE CONCEPT OF "HEALTHY LIFESTYLE" IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(06), 53-64.
26. 24. Musayeva, A. (2023). MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 97-99.
27. 25. Караматовна, М. А. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. Мусаева, А. (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2 (4), 182–186.
28. 26. Мусаева, А (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2(4), 182-186 <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19208>
29. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. *Наука и инновация*, 1(15), 112-114.
30. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
31. Kholliyev, A., & Boltayeva, Z. (2020). Resistance of cotton varieties to water deficiency. *Збірник наукових праць ЛОГОС*, 70-72.
32. Холлиев, А., Махмудова, Ш., & Иргашева, Н. (2019). Меры борьбы против зерновок на зернобобовых культурах. *НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, БИЗНЕС*, 192.
33. Rasulov, Z. (2023). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYADA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 39(39).
34. Kholliyev, A., Boltayeva, Z., & Norboyeva, U. (2020). Cotton water exchange in water deficiency. *Збірник наукових праць ЛОГОС*, 54-56.
35. Ergashovich, K. A., & Akmalovna, A. S. (2022). Soybean Cultivation Technology and Basics of Land Preparation for Planting. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 7, 8-13
36. Rasulov, Z. (2023). The principle of cognitive economy as an important factor in information transmission. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 42(42).
37. Rasulov, Z. (2023). ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИИ ФОНАЦИОННОЙ ЭНЕРГИИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 42(42).

38. Kazakova, N. N., & Sh, S. D. (2022). Evaluation of the prevalence and intensity of caries in children with rheumatism. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 156-160.
39. Rasulov, Z., & Artikov, A. (2023, May). THE PRINCIPLE OF REDUNDANCY IN COMPOUND SENTENCES. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 1-4).
40. Togaydullaeva, D. D. (2022). ARTERIAL GIPERTONIYA BOR BEMORLARDA KOMORBIDLIK UCHRASHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 32-35.
41. Rasulov, Z. I. (2023). THE NOTION OF NON-EQUIVALENT WORDS AND REALIAS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(6), 35-40.
42. Rasulov, Z. (2023). LISONIY TEJAMKORLIKNING AXBOROT IFODASIDAGI ORTIQCHALIKKA MUNOSABATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).
43. Togaydullaeva, D. D. (2022). Erkaklarda yurak ishemik kasalligining kechishida metabolik sindrom komponentlarining ta'siri. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(4), 29-34.
44. Rasulov, Z. I. (2023). COMPARATIVE STUDY OF LINGUISTIC PHENOMENA OF A NATIONAL-CULTURAL NATURE, REPRESENTING MYTHOLOGICAL LINGUISTIC UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 2(20), 19-24.
45. Gafurovna, A. N., Xalimovich, M. N., & Komilovich, E. B. Z. (2023). КЛИМАКТЕРИК YOSHDAGI AYOLLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYANING KECHISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(6), 26-31.
46. Rahimova, G. (2023). МАКТАBLARDA BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION* (Т. 2, Выпуск 10, сс. 103–109). Zenodo.
47. Yomgirovna, R. G. (2023). АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕНТОНИТА В АГРАРИ. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 126-130.
48. Rasulov, Z. (2023). LISONIY TEJAMKORLIK VA TILNING TIZIMLI QURILISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).
49. Rasulov, Z. (2023). MIFLARNING O'RGANILISH TARIXIGA DOIR QARASHLAR VA TARAQQIYOT DAVRLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 39(39).
50. Rasulov, Z. (2023). ДИАЛОГИК НУТҚ ЛИСОНИЙ ТЕЖАМКОРЛИК МАНБАИ СИФАТИДА. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 39(39).
51. Izomovich, R. Z., & Sadriddinovna, R. K. (2023, May). THE IMPORTANCE OF CULTURAL AWARENESS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 315-317).
52. Qobilovna, A. M. (2023). PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FACTORS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 131-137.